

**Ridhaa kwa wagonjwa wanaoshiriki katika utafiti wa maambukizi ya VVU / UKIMWI
(Kilombero & Ulanga Antiretroviral Cohort (KIULARCO))**

Bwana/Bibi,

Kliniki ya Magonjwa sugu ya Ifakara (CDCI) ni kliniki kwa ajili ya watu wanaoishi na VVU. Tangu mwaka 2004, Taasisi ya Afya ya Ifakara (IHI) inakusanya taarifa kutoka kwa wagonjwa kwa lengo la kuelewa vizuri mahitaji yao na kuboresha huduma kwa watu walioambukizwa VVU.

Tunakuomba kushiriki katika utafiti huu unaoendelea. Ikiwa utakubali kushiriki au la, utahudumiwa sawa kulingana na miongozo ya Taifa na mahitaji yako ya sasa.

Tunapenda kukueleza kuhusu kazi yetu na haki zako kuhusiana na ushiriki wako katika mradi huu. Tungependa usome maelezo katika karatasi hii na kisha kuthibitisha kwa kuweka sahihi mwishoni kama unakubaliana nasi kushiriki katika mradi huu. Ikiwa huwezi kusoma, mwanachama wa timu yetu ataisoma na kujibu maswali yako.

Kwa muhtasari,

Taarifa juu ya masuala mbalimbali kuhusu maambukizi ya VVU ni muhimu sana, kwa sababu huongeza kuelewa vizuri zaidi ugonjwa huo pamoja na dawa zinazotumika kwa ajili ya matibabu. Katika maeneo ya vijijini ya kusini mwa jangwa la Sahara, bado kuna taarifa ndogo kuhusu wagonjwa walioambukizwa VVU. Lengo la utafiti huu ni kuzalisha taarifa ambazo zitasababisha uelewa bora wa janga la VVU / UKIMWI ili kuboresha matokeo ya wagonjwa walioambukizwa VVU sio tu katika wilaya za Kilombero, Ulanga au Bagamoyo, lakini pia katika maeneo mengine ya barani Afrika.

Washiriki wa utafiti huu ni wagonjwa walioambukizwa na VVU ambao watakubali kushiriki. Watu wenye umri zaidi ya miaka 18 wataweka sahihi fomu ya ridhaa kama ishara ya kukubaliana, kwa wale walio chini ya umri wa miaka 18 tutamwomba mlezi wao kuweka sahihi kibali cha kushiriki kwa niaba yao. Pia wale wenye umri wa miaka 10-18 wataombwa kuweka sahihi pamoja na wale watakaofikisha umri wa miaka 18 wakiwa ndani ya utafiti.

Wakati wa mahudhurio yako ya kawaida kwenye kliniki, tutakusanya taarifa juu ya hali yako ya afya, juu ya dawa unazotumia na majibu ya maabara. Pia tutachukua taarifa juu ya magonjwa mengine, ambayo yanaweza kuathiri afya yako, kama vile shinikizo la damu au magonjwa ya ushirikiano. Zaidi ya hayo, tutachukua taarifa za binafsi, za kiuchumi na za kijamii ambazo zinaweza kuhusishwa na maambukizi ya VVU.

Taarifa hizi yote zitahifadhiwa kwa usiri mkubwa. Kwa uchambuzi, taarifa zisiyoonyeshwa zitatolewa kwenye database. Matokeo hayo yatasaidia kuboresha uelewa zaidi kuhusu janga la VVU na lengo la kuboresha matokeo ya wagonjwa walioambukizwa VVU. Zaidi ya hayo, damu na sampuli nyingine za kibiolojia kutoka kwa wagonjwa kwa ajili ya uchambuzi wa kawaida wakati wa matibabu zitahifadhiwa katika maabara ya IHI kwa ajili ya utafiti juu ya VVU/UKIMWI na magonjwa mengine yanayohusiana na VVU.

Muda wa ma mwisho wa utafiti huu haujafahamika. Sampuli za damu zinaweza kuhifadhiwa kwa muda husiofahamika.

Kanuni za Utafiti wetu

Ikiwa unaamua kushiriki katika Kilombero na Ulanga Antiretroviral Cohort, tutakusanya habari zifuatazo kutoka kwako:

- Hali ya afya yako, dalili za uambukizi wa magonjwa nyemelezi kama vile kifua kikuu au ugonjwa mwingine unaohitaji matibabu. Taarifa juu ya utumiaji wako wa dawa, mambo ya kijamii yanayoathiri matokeo ya matibabu pamoja na unyanyapaa unaohisiwa kuwepo na dalili za ugonjwa wa msongo wa mawazo
- Uchunguzi wa kimwili na akili pamoja na ishara muhimu kama shinikizo la damu na uzito wa mwili
- Matokeo ya maabara ikiwa ni pamoja na kinga za mwili (CD4), vipimo vya maabara, uchunguzi wa maonjwa mengine shirikishi na wingi wa virusi mwilini.
- Taarifa juu ya aina ya matibabu ya kupambana na virusi vya ukimwi unayopokea na madhara (kama ipo) baada ya kuanza tiba na dawa nyingine ulizopewa.
- Ikiwa ni mjamzito na ukajifungua, tutakusanya taarifa juu ya afya ya mtoto wako mpaka umri wa miezi 24 Kwa kuwa taarifa zote hapo juu zitatolewa kila baada ya miezi sita, utaanwa na daktari wakati wa mahudhurio hayo. Pia, utatolewa jumla ya mililita 10 ya damu kila mwaka kwa uchunguzi tofauti wa maabara. Uchunguzi huu utalenga kuzingatia matokeo ya maambukizi ya VVU na magonjwa mengine yanayoendana na VVU. Sampuli zote na matokeo vitahifadhiwa kwa usiri wa hali ya juu sana katika maabara yetu ya IHI.

Faida ya Kushiriki katika utafiti

Taarifa zote zilizopatikana kutoka kwenye mradi huu zitazingatiwa na kutumiwa kuboresha matibabu na huduma kwa wagonjwa wa VVU. Pia matokeo yatakatwa na mradi huu pia yatumika kwa kubuni miradi mingine kupata dawa mpya za kutibu VVU / UKIMWI. Ushiriki wako katika mradi huu utasaidia kuboresha matibabu na huduma kwa wagonjwa wote walioambukizwa VVU, ikiwa ni pamoja na wewe mwenyewe.

Hasara

Ikiwa utakubali utashiriki katika utafiti, kila baada ya miezi 12 kiasi cha damu cha mililita 10 za ziada zitachukuliwa wakati wa uotaji huo wa damu. Ushiriki wako hautakuzuia kuwa na uchunguzi wa ziada unaotolewa na vituo vingine vya afya ikiwa sio katika mradi wetu au taratibu za upasuaji ikiwa zinahitajika. Ushiriki wako utakuwa wa hiari; hutapata fidia yoyote kutoka kwa mradi wetu.

Matokeo

Wataalam wetu wa afya watakujulisha kuhusu matokeo tofauti ya tafiti zilizopatikana wakati wote wa mradi huu. Kushiriki katika mradi huu ni wa hiari. Unaweza kuamua kuacha kushiriki katika mradi huu wakati wowote na hii haitathiri matibabu na huduma yako ya baadaye. Kutokushiriki katika mradi huu haimaanishi hutapata tiba yako ya kupambana na virusi vya UKIMWI.

Usalama wa taarifa

Data zote zitakusanywa na kuhifadhiwa kwa kutumia namba ya ID kutoka mpango wa Taifa wa Kudhibiti UKIMWI. Nambari hizi zitajulikana tu na wataalamu wa tiba na zitatumika kulinganisha matokeo yako ya maabara na sifa zako za msingi na kliniki. Matokeo kutoka kwa uchambuzi yatajadiliwa na bodi ya kisayansi inayojumuisha wanasayansi wenye uzoefu wa matibabu ya VVU na huduma kutoka Taasisi ya Afya ya Ifakara. Taarifa zote tunazokusanya kutoka kwako zitasimamiwa kwa usiri mkubwa tangu mwanzo wa ushiriki wako

hadi mwisho. Utakuwa na haki ya kuangalia habari zote, zilizokusanywa kutoka kwako. Ikiwa una swali lolote lililohusiana na ushiriki wako katika mradi wetu, tafadhali usisite kuzungumza na daktari wako au unaweza kuwasiliana na:

Prof Dk. Maja Weisser, Head of Reserach of CDCI (+255 621 029 569)

Dk. Herry Mapesi, Principal investigator of KIULARCO (+255 627 633 400)

Dk. Robert Ndege, Head of CDCI (+255 715 536 822)

Dk. Ezekiel Luoga, Deputy Head of CDCI (+255 657 490 784)

Tafadhali soma fomu hii ya ridhaa kwa makini sana.

Tafadhali uliza kama kuna kitu ambacho hujaelewa na unahitaji maelezo ya ziada.

Taarifa ya ridhaa

- Nimezungumza na wataalamu wa afya / mratibu wa mradi huu na wamenipa nakala iliyoandikwa juu ya malengo, faida na hasara za kushiriki katika mradi huu.
- Nimesoma na kuelewa maelezo ya wagonjwa kutoka tarehe 01.09.2017. (Ikiwa siwezi kusoma, mtoa huduma ya afya amenisomea maudhui yangu). Maswali yote niliyoyauliza juu ya ushiriki wangu katika mradi huu yamejibiwa kwa ufasaha na ukamilifu.
- Nimepokea nakala ya fomu yangu ya ridhaa ya kushiriki kwangu katika mradi huu.
- Nimekuwa na muda wa kutosha kufanya uamuzi wa kushiriki katika mradi huu na nina uelewa wa kutosha kuhusu mradi huu.
- Kushiriki kwangu katika mradi ni uamuzi wangu wa hiari kabisa. Naweza kuamua kuacha kushiriki katika mradi huu wakati wowote bila kutoa sababu yoyote kwa mtu yeyote na hii haitaathiri matibabu yangu siku zijazo.
- Nimekubali kushiriki katika mradi huu, taarifa zote nitakazotoa zitahifadhiwa na zitapatikana tu kwa mamlaka husika pamoja na bodi ya maadili au wanasayansi katika mradi huu. Taarifa zangu zote zitatunzwa kwa usiri wakati wote wa ushiriki wangu katika mradi huu

Mahali/Tarehe	Mgonjwa (Jina la kwanza na la Mwisho)	Sahihi ya mgonjwa
Mahali/Tarehe	Msaidizi wa Mgonjwa* (Jina la kwanza na la Mwisho)	Sahihi ya muuguzaji wa mgonjwa (Ikawa mgonjwa ana umri chini ya miaka 18)
Mahali/Tarehe	Mtaalamu wa tiba/tabibu (Jina la kwanza na la Mwisho)	Sahihi ya mtaalamu wa tiba/tabibu
*Tafadhali eleza uhusiano kati ya muuguzi na mgonjwa		

Ifakara, 15.11.2020